

СЕКЦИЯ 9

Инструментальная
и информационно-
измерительная
инфраструктура
региональных
исследований
окружающей среды

SESSION 9

Instrumental
and Information
and Measuring
infrastructure
of a Regional
Environmental
Study

Multichannel geophysical recorder for monitoring processes in the earth's crust and geophysical exploration

**Malyshkov S.Yu.¹, Gordeev V.F.¹,
Krutikov V.A.¹, Shtalin S.G.², Polivach V.I.¹**

¹Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems
SB RAS, Tomsk, Russia

²Tomsk State University of Control Systems
and Radioelectronics, Tomsk, Russia

E-mail: sersh@asu.tusur.ru

In connection with the intensive development of new territories and the increasing anthropogenic load on the environment, necessary to create new environmentally friendly means and methods for controlling dangerous geological processes becomes. This paper shows the possibilities of the Earth's natural pulsed electromagnetic field (PEEMF) method for solving a wide range of problems in engineering geology, geophysics, and fundamental research in the field of Earth sciences and the prospects for its further development.

The concept of the natural pulsed electromagnetic field of the Earth (ENEMF) was introduced by Alexander A. Vorobyov at the end of the 60s of the last century. He also put forward the hypothesis that impulses can arise in the earth's crust as a result of the processes of converting tectonic energy into electromagnetic energy [1]. It was expected that an increased intensity of the flow of electromagnetic pulses would be observed on the immediately before and at the time of strong earthquakes, first due to the accumulation of energy, and then the destruction of rocks in the epicentral regions of the source of the event. And exactly the first studies were done on the possibilities of the ENPEMF method for controlling processes in the earth's crust in the Tomsk scientific school [2].

New possibilities in the progress of the method appeared with the development of a series of multichannel geophysical recorders certified as a measuring instrument [3]. The ability to fine-tune the amplification paths of the measuring channels and link each measurement to the current time made the method of geophysical surveys using a network of recorders, some of which record background values possible to develop.

In our papers [4, 5], a new method for separating spatio-temporal variations of ENPEMF is substantiated and proposed, which is suitable both for predicting exogenous and endogenous processes in the monitoring mode and for mapping structural heterogeneities in the earth's crust when solving problems of engineering geology and geophysics. As noted

earlier, the ENPEMF method is based on the registration of signals that depend on the properties of the emitting material and the effects on it. The proposed method of monitoring and exploration combines the positive aspects of electrical and seismic methods. This significantly reduces the complexity, cost and timing of geophysical work.

A positive result of the work was obtained in the Caucasus, the Urals, Siberia, Kamchatka, Finland and Vietnam. At present, the ENPEMF method is included in the Program for Comprehensive Interdisciplinary Research of the Natural Environment of the Arctic Tundras of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, implemented on the basis of the research station "Ostrov Bely". It is expected the solution of rised of tasks will allow not only to create a new series of equipment for research in the Far North but adapt the ENPEMF method for geocryological surveys. A comprehensive study of atmospheric-lithospheric relationships, latitudinal features of the formation of the Earth's electromagnetic fields and regional effects will open up new possibilities for the ENPEMF method for solving a wide range of problems in the field of Earth sciences.

The work was carried out within the framework of the state task of IMCES SB RAS.

REFERENCES:

1. Vorobyov A.A. *Tectonoelectric phenomena and the emergence of a natural pulsed electromagnetic field of the Earth - ENIEMF - Tomsk, 1979, - 585 p. - The manuscript was presented by the Tomsk Polytechnic Institute. Dep. in VINITI: Part 1 - No. 4296-79 - 202 p.; Part 2 - No. 4297 - 79 - 149 pages; Part 3 - No. 380-80 - 243 p. (in Russian)*
2. Vorobyov A.A. *On the possibility of electrical discharges in the bowels of the Earth // Geology and Geophysics. 1970. No. 12. S. 3-13. (in Russian)*
3. *Malyshkov Yu P and Malyshkov S Yu 2009 Russian Geology and Geophysics 50 pp 115-130.*
4. *Malyshkov Yu.P., Malyshkov S.Yu., Gordeev V.F., Shtalin S.G., Polivach V.I., Krutikov V.A., Zaderigolova M.M. Earth's Natural Electromagnetic Noises: Their Deep-Seated Origin, Effect on People, Recording and Application in Geophysics// Horizons in World Physics. 2015, v.283, pp. 43-127.*
5. *Gordeev V.F., Malyshkov S.Yu., Shtalin S.G., Polivach V.I and Krutikov V.A. Detection of geodynamic activity areas based on the Earth's electromagnetic noise parameters// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2016. V. 48. 012026. doi:10.1088/1755-1315/48/1/012026.*

Многоканальный геофизический регистратор для мониторинга процессов в земной коре и геофизической разведки

Малышков С.Ю.¹, Гордеев В.Ф.¹, Крутиков В.А.¹, Шталин С.Г.², Поливач В.И.¹

¹Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

²Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

E-mail: msergey@imces.ru

В связи с интенсивным освоением новых территорий и увеличивающейся антропогенной нагрузкой на окружающую среду возникает необходимость создания новых экологически чистых средств и методов контроля опасных геологических процессов. В настоящей работе показаны возможности метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) для решения широкого круга задач инженерной геологии, геофизики и фундаментальных исследований в области наук о Земле и перспективы его дальнейшего развития.

Понятие о естественном импульсном электромагнитном поле Земли (ЕИЭМПЗ) введено Воробьевым в конце 60-х годов прошлого столетия. Им же была высказана гипотеза, что импульсы могут возникать в земной коре в результате процессов преобразования тектонической энергии в электромагнитную [1]. Ожидалось, что повышенная интенсивность потока электромагнитных импульсов будет наблюдаться накануне и в момент сильных землетрясений, вначале за счет накопления энергии, а затем разрушения горных пород в эпицентральных районах очага события. И именно в Томской научной школе были поставлены первые исследования по возможностям метода ЕИЭМПЗ для контроля процессов в земной коре [2]. Источниками естественных электромагнитных полей, на регистрации которых базируется метод мониторинга по параметрам ЕИЭМПЗ, являются неоднородности структуры грунтов, разнонапряженные структуры, трещины и микротрещины. В результате механоэлектрических преобразований под действием деформационных волн из нижней мантии, приливных сил, микросейсмических колебаний, ветровой и техногенной нагрузки на этих источниках возникают импульсные электромагнитные поля, которые и создают естественный электромагнитный фон литосферного происхождения [3]. Импульс-

ные электромагнитные поля могут меняться как при изменении напряженно-деформированного состояния грунтов, так при изменении воздействия на источники полей.

Почти одновременно с поиском предвестников землетрясений метод ЕИЭМПЗ начал применяться и в геофизической разведке. В основном он использовался при изучении оползневых процессов [4]. Нельзя сказать, что в решении инженерно-геологических задач метод получил признание и широкое применение. Причины скептицизма были в низкой воспроизводимости результатов измерений. Поток регистрируемых импульсов носит шумовой характер, в структуре ЕИЭМПЗ значительную долю составляют импульсы от грозových разрядов, интенсивность импульсного потока из литосферы зависит не только от состояния геологической среды, но и от сейсмического, тектонического и антропогенного воздействия на нее и непрерывно меняется. Предложенные в конце 20 века приборные и методические решения не нашли применения в практике производства геофизических работ.

Новые возможности в развитии метода появились с разработкой сертифицированных, как средство измерения, серии многоканальных геофизических регистраторов [5]. Возможность точной настройки усилительных трактов измерительных каналов и привязки каждого измерения к текущему времени позволило разработать метод геофизических исследований с использованием сети регистраторов, часть из которых регистрирует фоновые значения [6].

В наших работах [7,8] обоснован и предложен новый способ выделения пространственно-временных вариаций ЕИЭМПЗ, пригодный как для прогноза экзогенных и эндогенных процессов в режиме мониторинга, так и для картирования структурных неоднородностей в земной коре при решении задач инженерной геологии и геофизики. Как отмечалось ранее, метод ЕИЭМПЗ основан на регистрации сигналов, которые зависят от свойств излучающего материала и воздействий на него. Предложенный способ мониторинга и разведки совмещает в себе положительные моменты электроразведочных и сейсморазведочных способов. По сравнению с сейсморазведкой предлагаемый способ не требует специальной подготовки профилей, взрывных работ, выполняется несколькими операторами в пешем варианте или с использованием любого вида наземного транспорта. При этом значительно снижается трудоемкость, себестоимость и сроки выполнения геофизических работ.

В настоящее время наиболее распространенное применение в промышленности получила система мониторинга НДС (напряженно-деформированного состояния) грунтов и прогноза экзогенных процессов. В режиме мониторинга экзогенных процессов для объединения данных измерений и обеспечения распределенного доступа пользователей к мониторингу и анализу в 2010 г. была спроектирована и реализована автоматизированная система контроля геодинамических процессов, которая используется ПАО «Газпром» для прогноза активизации оползней. Также метод применяется для поиска активных геологических разломов и зон трещиноватости, представляющих опасность промышленным объектам атомной промышленности и предприятиям ТЭК. Положительный результат работ получен на Кавказе, Камчатке, Финляндии и Вьетнаме. В настоящее время метод ЕИЭМПЗ включен в Программу комплексных междисциплинарных исследований природной среды арктических тундр Ямало-Ненецкого автономного округа, реализуемой на базе научно-исследовательского стационара «Остров Белый». Главные поставленные задачи:

- Исследование источников, механизмов формирования и анализ пространственно-временной структуры параметров литосферной составляющей ЕИЭМПЗ в экстремальных условиях высоких широт.
- Адаптация метода ЕИЭМПЗ для картирования активных разрывных нарушений в условиях слабой современной сейсмичности Арктики.
- Оценка вклада естественной дегазации газовых месторождений в общую эмиссию метана с Арктических территорий.
- Проверка возможности метода ЕИЭМПЗ для картирования элементов экзогенной геодинамики в условиях криолитозоны.
- Исследование возможностей метода для поиска криогенных образований и оценки несущей способности мерзлых грунтов.
- Мониторинг локальных неоднородностей геодинамической природы верхней части геологического разреза с одновременным использованием магнитных и электрических компонент.
- Исследование динамики многолетнемерзлых грунтов в период ускоренных изменений климата и усиления антропогенной нагрузки.

Исследование динамики геокриологических процессов и влияния тектонических нарушений на скорость деградации мерзлоты в период ускоренных изменений климата и усиления антропогенной нагрузки необходимо для обеспечения задач проектирования и эксплуатации социальных и промышленных объектов, в том числе, объектов добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых. В результате выполнения проекта будет решаться одна из наиболее актуальных задач в проблеме устойчивого развития высокоширотных территорий Российской Федерации – предупреждающий контроль несущей способности многолетнемерзлых грунтов. Ожидается, что решение поставленных задач позволит не только создать новую серию оборудования для исследований в районах Крайнего Севера и адап-

тировать метод ЕИЭМПЗ для геоэлектрических исследований. Комплексное исследование атмосферно-литосферных связей, широтных особенностей формирования электромагнитных полей Земли и региональных эффектов позволит открыть новые возможности метода ЕИЭМПЗ для решения широкого круга задач в области наук о Земле.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМКЭС СО РАН.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Воробьев А.А. Тектоноэлектрические явления и возникновение естественного импульсного электромагнитного поля Земли - ЕИЭМПЗ - Томск, 1979, - 585 с. - Рукопись представлена Томским политехническим институтом. Деп. в ВИНТИ: Часть 1 - № 4296-79 - 202 с.; Часть 2 - № 4297 - 79 - 149 с.; Часть 3 - № 380-80 - 243 с.
2. Воробьев А.А. О возможности электрических разрядов в недрах Земли // Геология и геофизика. 1970. № 12. С. 3-13.
3. Малышков Ю.П., Малышков С.Ю. Периодические вариации геофизических полей и сейсмичности, их возможная связь с движением ядра земли. // Геология и геофизика. 2009. № 2. С. 152-172.
4. Мастов Ш.Р., Саломатин В.Н., Яворович Л.В. Выявление степени деформации участков оползня методом регистрации импульсов электромагнитного поля // Инженерная геология. 1983. № 2. С. 98-101.
5. Шталин С.Г., Гордеев В.Ф., Малышков С.Ю., Поливач В.И., Малышков Ю.П. Регистратор импульсных электромагнитных полей для мониторинга геодинамических процессов и геофизической разведки // Датчики и системы. 2012. № 4. С. 32-37.
6. Способ геофизической разведки: пат. 2414726 Рос. Федерация: МПК G01V 3/08 (2006/01) Малышков Ю.П., Малышков С.Ю., Шталин С.Г., Гордеев В.Ф., Поливач В.И. -20.03.2011, Бюл №8.
7. Malyshkov Yu.P., Malyshkov S.Yu., Gordeev V.F., Shtalin S.G., Polivach V.I., Krutikov V.A., Zaderigolova M.M. Earth's Natural Electromagnetic Noises: Their Deep-Seated Origin, Effect on People, Recording and Application in Geophysics // Horizons in World Physics. 2015, v.283, pp. 43-127.
8. Gordeev V.F., Malyshkov S.Yu., Shtalin S.G., Polivach V.I. and Krutikov V.A. Detection of geodynamic activity areas based on the Earth's electromagnetic noise parameters // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2016. V. 48. 012026. doi:10.1088/1755-1315/48/1/012026.

Monitoring of greenhouse gases fluxes at scientific-researcher field station Mukhrino, Khanty-Mansiysk

Dmitrichenko A.A.¹, Dyukarev E.A.^{1,2,3}

¹Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia

²Institute of Monitoring of Climatic and Ecological System SB RAS, Tomsk, Russia

³A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Moscow, Russia

E-mail: dekot@mail.ru

West Siberian peatlands contain large reserves of carbon and in their natural state are an effective sink for carbon dioxide (CO₂) and a significant source of methane (CH₄) [Yu, 2011; Liss et al., 1981]. The response of peatlands to climate change lasts several decades. Continuous long-term monitoring helps to detect ongoing changes in peatland functioning (such as biodiversity, net primary production, greenhouse gas emissions, carbon and nitrogen uptake levels, hydrology) and determine the influence of external factors (climate, hydrology) affecting peatland ecosystems [Berglund, 2003; Joosten, 2015; Callaghan et al., 2020; Tsyganov et al., 2021]. In order to collect comprehensive observations of peat bogs, a research field station "Mukhrino" was opened in the middle taiga zone of Western Siberia in 2009 [Dyukarev et al., 2021a, 2021b]. The research focus is to study the impact of climate change on the carbon cycle, hydrology and biodiversity of bog ecosystems.

Field station "Mukhrino" is located in the central part of Western Siberia in the Middle Taiga bioclimatic zone, 20 km southwest of Khanty-Mansiysk, on the second terrace of the left bank of the Irtysh River (near the confluence with the Ob River). The study area is located in the northeastern part of the complex of pristine Mukhrino bog, which has a total area of ~75 km². The vast area to the southwest is represented by peat and lake landscapes of the Kondinsky Lowland, interspersed with forests along rivers. The territory of the Mukhrino field station occupies ~1 km², is provided with a system of broad wooden trails 2 km long, a power supply